

ОБЗОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ

EVENT OVERVIEWS

Обзор / Overview

УДК 316.422.44

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2023.18-3.516-521>

II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Развитие научного потенциала России» и I Глушковские научные чтения «Цифровое управление наукой как инструмент развития экономики»

Николай Николаевич Гагиев

Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП), г. Москва, Россия, n.gagiev@riepr.ru

II All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation “Development of Scientific Potential of Russia” and I Glushkov Scientific Readings “Digital Science Management as a Tool for Economic Development”

Nikolay N. Gagiev

Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (RIEPL), Moscow, Russia, n.gagiev@riepr.ru

С 21 по 22 сентября 2023 г. в Российском научно-исследовательском институте экономики, политики и права в научно-технической сфере (далее — РИЭПП) прошли II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием по теме «Развитие научного потенциала России» и I Глушковские научные чтения «Цифровое управление наукой как инструмент развития экономики» (далее — конференция).

На пленарном заседании конференции с докладами выступили: заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Е. В. Харченко; заместитель руководителя Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств, директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ И. И. Мушкет; вице-президент Общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», руководитель Общественного совета при Роспа-

© Гагиев Н. Н., 2023

тенте Н. И. Золотых; член Президиума РАН, заместитель Президента Российской академии наук, руководитель Информационно-аналитического центра «Наука» РАН В. В. Иванов; генеральный директор Института государственно-частного планирования, руководитель Межведомственной рабочей группы по научно-промышленным кластерам двойного назначения, руководитель Межведомственной рабочей группы по созданию и координации деятельности региональных центров управления при Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Совета по региональной политике РАН Е. А. Антипина; главный ученый секретарь ВАК, ректор Университета прокуратуры Российской Федерации И. М. Мацкевич и другие участники пленарного заседания.

С докладом «Академик В. М. Глушков — пионер информатики и кибернетики, идеолог цифрового государства» выступила зав. кафедрой информатики, директор Центра компетенций по когнитивным наукам Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова О. В. Китова, дочь академика В. М. Глушкова. Ольга Викторовна отметила выдающийся вклад ее отца в развитие информатики и кибернетики, в создание общегосударственной автоматизированной системы сбора и обработки информации для учета, планирования и управления народным хозяйством (ОГАС), в которой реализованы принципы программно-целевого управления и межотраслевого баланса с использованием сценарного моделирования. В рамках проекта ОГАС в 1971 г. был организован Всесоюзный научно-исследовательский институт проблем организации и управления, правопреемником которого является РИЭПП. В. М. Глушков разработал Единую государственную сеть вычислительных центров (ЕГСВЦ), которая являлась прототипом Интернета.

Выступающие отметили актуальность тематик, заявленных на конференции, значимость и практическое применение наработок в области цифровизации, искусственного интеллекта, управления научно-технологическим развитием выдающегося ученого прошлого столетия, академика Академии наук СССР В. М. Глушкова, востребованность этой тематики в контексте развития научного потенциала и обеспечения технологического суверенитета России.

В пленарном докладе «Информационные системы и ресурсы: место в системе управления наукой и перспективы развития» директор РИЭПП И. Е. Ильина остановилась на цифровых платформах РИЭПП, раскрыв их роль в системе управления наукой и научно-технологическим развитием. Ирина Евгеньевна особо отметила необходимость использования цифровых сервисов при принятии управленческих решений в науке, которые во многом упрощают процессы сбора информации, анализа и прогнозирования, позволяют вести речь о цифровом управлении наукой.

В рамках конференции была организована работа круглых столов: «Роль искусственного интеллекта в решении практических задач и цифровизация научных исследований» (21 сентября 2023 г.); «Научно-технологическая инфраструктура коллективного пользования как инструмент достижения технологического суверенитета» и «Формирование модели управления наукой в регионе» (22 сентября 2023 г.).

«Роль искусственного интеллекта в решении практических задач и цифровизация научных исследований»

В рамках круглого стола были рассмотрены возможности искусственного интеллекта и успешные примеры его использования для решения достаточно широкого круга задач. Открыл круглый стол представитель Вычислительного центра им. А. А. Дородницына ФИЦ «Информатика и управление» РАН А. Н. Аверкин, который рассказал о развитии третьего, «объяснимого», поколения искусственного интеллекта, когда его алгоритмы позволяют объяснить, как они пришли к тому или иному выводу, как был получен определенный результат. В продолжение темы развития возможностей искусственного интеллекта был представлен коллективный доклад учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова под руководством Т. М. Садыкова об автоматическом распознавании сарказма.

Значимость применения методов искусственного интеллекта для анализа медицинских данных отметила профессор кафедры информатики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Т. В. Афанасьева. Результаты совместного исследования ФГБУН «Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН» и лаборатории наукометрии и научных коммуникаций РИЭПП представил Д. В. Косяков, осветивший международный опыт создания цифровых двойников технических и природных систем. Ведущий эксперт по развитию партнерств Дирекции по техническому развитию и качеству ПАО «Северсталь» А. В. Маевский презентовал результаты применения искусственного интеллекта для анализа научно-технической информации при принятии решений по сложным техническим проектам и формированию плана НИОКР.

На круглом столе также обсуждались возможности и перспективы развития цифровизации науки. Директор Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности» Ю. А. Снисаренко поделился успешным опытом создания и использования единого портала науки и высшего (профессионального) образования города Санкт-Петербурга. Заместитель директора по научной работе РИЭПП Н. Н. Гагиев рассказал о базе данных «Российские научные журналы» как цифровом инструменте оценки научных журналов. Руководитель проекта «Международный индекс научного цитирования» (далее — МИНЦ) Н. С. Курдюков отметил широкие возможности МИНЦ как альтернативного инструмента развития международных научных коммуникаций. Представители научного центра мирового уровня «Агротехнологии будущего» Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева в лице директора А. К. Скуратова и профессора Е. В. Худяковой продемонстрировали широкие возможности информационной системы агроэкологического мониторинга.

«Научно-технологическая инфраструктура коллективного пользования как инструмент достижения технологического суверенитета»

На круглом столе состоялось обсуждение проблем функционирования и финансирования центров коллективного пользования и уникальных научных установок (далее — ЦКП и УНУ), а также предложений по поддержке действующих объектов инфраструктуры. С приветственным словом выступил Е. А. Наумов, начальник отдела координации и сопровождения исследовательской инфраструктуры, информационного обеспечения науки и открытости научного творчества Департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Минобрнауки России.

С докладами выступили представители ЦКП и УНУ разных типов — исследовательских, сервисных, суперкомпьютерных центров, а также научных коллекций, в том числе имеющие опыт реализации проектов по развитию ЦКП и УНУ, поддержанных Минобрнауки России в разные периоды. Это позволило охватить более широкий круг проблем функционирования разных объектов, а также ознакомиться со спецификой их работы.

Проблемы содержания парка оборудования и предложения по организационным и финансовым способам их решения озвучены в докладе А. Ю. Кожевникова. Выдвинуты предложения по организации использования оборудования ЦКП при выполнении грантов РФФИ, по целевому финансированию ЦКП, а также по созданию единого реестра сервисных организаций для ремонта современного научного оборудования.

Опыт сотрудничества ЦКП «Протеомный анализ» с организациями высшего образования и НИИ в области развития кадрового потенциала и выполнения НИР осветил директор Научно-исследовательского института молекулярной биологии и биофизики ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины В. А. Вавилин.

Директор вычислительного центра ДВО РАН С. А. Сорокин рассказал в своем докладе о перспективах развития региональных суперкомпьютерных центров на примере центра данных ДВО РАН.

Руководитель работ по направлению исследований Земли из космоса Института космических исследований РАН Е. А. Лупян выступил с докладом об использовании ресурсов ЦКП «ИКИ-Мониторинг» для работы с данными дистанционного наблюдения Земли.

Заместитель директора ресурсного центра «Развитие молекулярных и клеточных технологий» Санкт-Петербургского государственного университета К. Н. Федосеева рассказала об опыте Санкт-Петербургского государственного университета по распределенному использованию научного оборудования. Своим опытом в этой сфере также поделился в ходе выступления руководитель ЦКП НИИВС им. И. И. Мечникова А. В. Поддубиков. Ученые рассказали о разработанных в ЦКП биомедицинских технологиях.

Е. Р. Садчикова, заместитель директора Института биологии гена РАН, проинформировала об инновационных разработках, полученных с использованием УНУ «Трансгенбанк», которые имеют важное значение для отечественной практической медицины.

Заместитель генерального директора по научной работе Кольского научного центра РАН Е. А. Боровичев на примере исследований центра рассказал об оцифровке четырех биологических коллекций и использовании данных.

Предложения по развитию виртуальной научной инфраструктуры, в том числе в целях активизации международного научно-технического сотрудничества, озвучила в своем выступлении заместитель директора по научной работе Института химии силикатов НИЦ «Курчатовский институт» Н. Г. Тюрнина.

Разработки центра развития инфраструктуры РИЭПП представили заведующий центром Ю. Д. Белкин в докладе «Национальная база знаний по научным приборам как инструмент преодоления санкционных ограничений в области научно-технологической инфраструктуры» и заведующая сектором М. В. Сотникова в докладе «Проблемы реализации проектов по развитию научно-технологической инфраструктуры в новых условиях и предложения о дальнейших мерах поддержки». Ю. Д. Белкин предложил систему мероприятий по построению национальной базы знаний по научным приборам, эксплуатируемым в России, и обрисовал примерную архитектуру такой базы знаний. М. В. Сотникова обратила внимание на негативные факторы, с которыми сталкиваются получатели грантов по проектам, направленным на развитие научной инфраструктуры, и предложила две новые меры поддержки ЦКП и УНУ.

Про сдерживающие факторы, влияющие на развитие региональных ЦКП, на примере ЦКП «Аналитический центр ИМХ РАН» рассказал Р. С. Ковылин, представитель НОЦ Нижегородской области и Института металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН.

В ходе обсуждения выступлений докладчики отметили, что некоторые ЦКП имеют опыт совместной работы в рамках одних и тех же проектов, и внесли предложения по кооперации ЦКП и УНУ в процессе работы в рамках одних проектов, а также по совершенствованию мер финансовой поддержки создания и функционирования ЦКП и УНУ с 2024 г.

«Формирование модели управления наукой в регионе»

В работе круглого стола приняли участие руководители трех ведущих региональных фондов поддержки научной и научно-технической деятельности: И. А. Пантелеева — исполнительный директор краевого государственного автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности», В. В. Анисимов — директор Кубанского научного фонда, Ю. А. Снисаренко — директор Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Фонд поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности». Выступающие рассказали об особенностях организации поддержки научных исследований в различных субъектах Российской Федерации. Руководители фондов отметили значительный вклад РИЭПП в развитие партнерских отношений между региональными научными фондами и другими организациями.

Участники круглого стола обсудили специфику формирования пула экспертов, форм построения партнерских связей региональных фондов, проблем формирования тематик поддерживаемых исследований с привлечением индустриальных партнеров.

Директор РИЭПП И. Е. Ильина, выступая с докладом «Формирование модели управления научно-технологическим развитием в регионах России», отметила необходимость выделить наиболее эффективные институты с точки зрения социально-экономического и научно-технологического развития регионов, а также подходы по формированию матрицы типовых решений в области государственного управления наукой в регионах.

На круглом столе были представлены разработки лаборатории наукометрии и научных коммуникаций РИЭПП. Заместитель заведующего лабораторией Д. В. Косяков в докладе «Повлияла ли реорганизация на научную результативность федеральных исследовательских центров?» отметил необходимость проводить оценку принятых управленческих решений с целью систематического мониторинга эффективности и результативности научных организаций, участвующих в реорганизации (объединении).

Главный редактор журнала «Русская политология — Russian Political Science» А. А. Горохов обозначил проблемы в части используемых метрик оценки эффективности деятельности российских научных журналов. Докладчик обрисовал возможные направления развития подходов к оценке российских научных журналов, представил свой успешный опыт применения новаторских приемов в продвижении российского научного журнала.

По результатам работы конференции участники сформировали ряд рекомендаций, которые будут направлены в профильные организации и органы государственной власти.

Информация об авторе

Гагиев Николай Николаевич, кандидат экономических наук, заместитель директора по научной работе, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (123456, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8268-0825>, n.gagiev@riep.ru

Information about the author

Nikolay N. Gagiev, Cand.Sci. (Economics), Deputy Head in Science, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 123456, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8268-0825>, n.gagiev@riep.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares no conflict of interests.

Поступила 22.09.2023

Одобрена 23.09.2023

Принята 25.09.2023

Submitted 22.09.2023

Approved 23.09.2023

Accepted 25.09.2023